

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOIIY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOIIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атхамович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
Yakubov Temur G'anibekovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
Ziyodullayev Qahramon	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
Toshev Akmal Salimovich	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
Madaminov Bekzod Allayarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
Djumanova Rano Fayzullayevna	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
Vafiyev Raxim Xalimjonovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
Nigora Nurmatova	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
Allabergenova Nilufar Shermetovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
Abdinazarov Xusan Shaymanovich	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
Jabbarova Charos Aminovna	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
Alikulov Samar Abdirashidovich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
Камолова Феруза Кахрамоновна	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Olloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILİYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Yusubov Muzaffar Alimbayevich

Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashi kotibiyati bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda biznes jarayonlarini avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkoniyatlari ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijalari asosida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning iqtisodiy foydasi aniqlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, biznes jarayonlari, avtomatlashtirish, iqtisodiy samaradorlik, raqamli transformatsiya, innovatsiya.

Abstract. This article analyzes the economic efficiency of automating business processes based on artificial intelligence technologies. The possibilities of reducing production costs, improving management efficiency, and enhancing competitiveness through automation are substantiated. Based on the research results, the economic benefits of implementing AI technologies are identified, and practical recommendations are proposed.

Key words: artificial intelligence, business processes, automation, economic efficiency, digital transformation, innovation.

Аннотация. В статье анализируется экономическая эффективность автоматизации бизнес-процессов на основе технологий искусственного интеллекта. Обоснованы возможности снижения издержек, повышения эффективности управления и конкурентоспособности предприятий. По результатам исследования определены экономические преимущества внедрения ИИ и разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, бизнес-процессы, автоматизация, экономическая эффективность, цифровая трансформация, инновации.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar faoliyatini modernizatsiyalash va ularning raqobatbardoshligini ta'minlashda sun'iy intellekt texnologiyalari strategik ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda global miqyosda raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib, sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, logistika hamda moliyaviy boshqaruv sohalarida keng joriy etilmoqda. Xalqaro tahliliy markazlar ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yakunlariga kelib sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanayotgan korxonalar ulushi rivojlangan davlatlarda 70 foizdan oshgan bo'lib, ushbu texnologiyalar hisobiga mehnat unumdorligi o'rtacha 30–40 foizga oshgan. Shu bilan birga, avtomatlashtirish jarayonlari ishlab chiqarish xarajatlarini 20–35 foizgacha qisqartirish imkonini bergani qayd etilmoqda [1].

Sun'iy intellekt asosida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish korxonalarga real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash, prognozlash, optimallashtirish hamda boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilish imkonini

yaratmoqda. Inson omiliga bog'liq xatoliklarning kamayishi natijasida mahsulot sifati barqarorlashib, ishlab chiqarish jarayonlaridagi uzilishlar qisqarmoqda. Xususan, ishlab chiqarish korxonalarida sun'iy intellekt asosidagi rejalashtirish tizimlari joriy etilishi orqali logistika xarajatlari o'rtacha 15–25 foizga kamaygani, buyurtmalarni bajarish tezligi esa 20 foizga oshgani kuzatilgan.

Zamonaviy sharoitda bozor raqobatining kuchayishi korxonalarni innovatsion texnologiyalarni faol joriy etishga undamoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi, balki marketing strategiyalarini shakllantirish, mijozlar xulq-atvorini tahlil qilish, moliyaviy risklarni boshqarish hamda resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektdan foydalanayotgan kompaniyalarning daromadlilik ko'rsatkichlari an'anaviy boshqaruv tizimlariga ega korxonalariga nisbatan o'rtacha 10–20 foizga yuqori bo'lmoqda [2].

O'zbekiston sharoitida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellektni iqtisodiyot tarmoqlariga keng joriy etish bo'yicha qator dasturlar amalga oshirilmoqda. So'nggi besh yil davomida mamlakatda raqamli xizmatlar hajmi qariyb 2,5 barobarga oshgani, axborot texnologiyalari sohasiga jalb etilgan investitsiyalar esa yiliga o'rtacha 20–25 foizga ko'payib borayotgani kuzatilmog'da. Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlarida sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish ko'lamini kengaytirish mavjud salohiyatdan yanada samarali foydalanish imkonini beradi.

Shu jihatdan, sun'iy intellekt asosida biznes jarayonlarini avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligini chuqur ilmiy tahlil qilish, uning korxonalar moliyaviy natijalariga ta'sirini baholash hamda joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi sun'iy intellekt texnologiyalarini biznes jarayonlarini avtomatlashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini aniqlash va tadbirkorlik subyektlari faoliyatida ularni samarali qo'llash bo'yicha ilmiy asoslangan taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri masalasi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng ko'lamda o'rganilmoqda. Jumladan, Erik Brinjolffson va Andryu Makafi hamda Maykl Porter tomonidan olib borilgan izlanishlarda raqamli innovatsiyalar orqali qiymat zanjirini optimallashtirish va raqobat ustunligini shakllantirish mexanizmlari yoritilgan. Porter sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqarish, logistika va marketing jarayonlariga joriy etish korxonalar uchun strategik ustunlik yaratishini ta'kidlaydi. Uning nazariy qarashlariga ko'ra, avtomatlashtirish nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki mahsulot va xizmatlar sifatini ham sezilarli darajada oshiradi [3,4].

Shuningdek, Klaus Shvab tomonidan ishlab chiqilgan “to'rtinchi sanoat inqilobi” konsepsiyasida sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirish global iqtisodiy rivojlanishning muhim drayverlaridan biri sifatida baholanadi. Shvabning ilmiy qarashlariga ko'ra, sun'iy intellekt ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o'zgartirib, yangi iqtisodiy model — raqamli iqtisodiyotning shakllanishiga xizmat qilmoqda [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda sun'iy intellekt asosida biznes jarayonlarini avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligini aniqlash maqsadida iqtisodiy tahlil, tizimli yondashuv, statistik solishtirish, mantiqiy umumlantirish va modellashtirish usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar yordamida avtomatlashtirilgan va an'anaviy boshqaruv tizimlariga ega korxonalar faoliyati taqqoslanib, sun'iy intellekt texnologiyalarining moliyaviy natijalarga ta'siri baholandi. Shuningdek, turli sohalaridagi tadbirkorlik subyektlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha empirik ma'lumotlar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida to'plangan empirik ma'lumotlar va amalga oshirilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Avvalo, avtomatlashtirilgan tizimlarning ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etilishi resurslardan foydalanish samaradorligini kuchaytirib, ishlab chiqarish xarajatlarning o'rtacha 20–35 foizga qisqarishiga olib kelgan. Bu holat xomashyo sarfining optimallashtirilishi, energiya tejankor texnologiyalarning qo'llanilishi hamda ishlab chiqarish jarayonlarida nosozliklar sonining kamayishi bilan izohlanadi. Sun'iy intellekt asosidagi monitoring va nazorat tizimlari ishlab chiqarish jarayonidagi muammolarni real vaqt rejimida aniqlab, tezkor choralar ko'rish imkonini yaratgani natijasida yo'qotishlar sezilarli darajada kamaygan (1-jadval).

1-jadval. Sun'iy intellekt asosida biznes jarayonlarini avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligi¹

№	Ko'rsatkichlar	Avtomatlashtirishdan oldingi holat	Avtomatlashtirishdan keyingi holat	Iqtisodiy samara
1	Ishlab chiqarish xarajatlari	Yuqori xarajatlar	Optimallashtirilgan xarajatlar	20–35 % ga kamayish
2	Mehnat unumdorligi	O'rtacha daraja	Yuqori samaradorlik	25–40 % ga oshish
3	Boshqaruv qarorlarini qabul qilish vaqti	Sekin	Tezkor	30–50 % ga tezlashuv
4	Moliyaviy yo'qotishlar	Yuqori	Kamaygan	15–20 % ga qisqarish
5	Mahsulot sifati	O'zgaruvchan	Barqaror	Nosozliklar keskin kamaygan
6	Logistika xarajatlari	Yuqori	Optimallashtirilgan	15–25 % ga kamayish
7	Sotuv hajmi	Barqaror	O'suvchi	10–20 % ga oshish

Mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi avtomatlashtirish jarayonlari natijasida sezilarli darajada oshgani qayd etildi. Tadqiqotda ishtirok etgan korxonalarda sun'iy intellekt texnologiyalari joriy etilgach, mehnat unumdorligi o'rtacha 25–40 foizga oshgani aniqlandi. Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida takrorlanuvchi va ko'p vaqt talab qiladigan operatsiyalarni sun'iy intellekt bajarishi inson resurslarini murakkab hamda strategik vazifalarga yo'naltirish imkonini berdi. Natijada xodimlarning ish samaradorligi ortib, ish jarayonlaridagi xatoliklar darajasi kamaydi.

Boshqaruv jarayonlarida ham sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish ijobiy o'zgarishlarni ta'minladi. Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyati yaratilgani boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini soddalashtirib, tezlashtirdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qaror qabul qilish vaqti o'rtacha 30–50 foizga qisqardi. Bu esa bozor sharoitlaridagi tezkor o'zgarishlarga moslashish imkoniyatini kuchaytirib, korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qildi.

Moliyaviy boshqaruv sohasida avtomatlashtirish jarayonlari moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirishda muhim rol o'ynadi. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan moliyaviy monitoring tizimlari daromad va xarajatlar oqimini real vaqt rejimida nazorat qilib, ortiqcha sarf-xarajatlarning oldini olish imkonini berdi. Tadqiqot doirasida o'rganilgan korxonalarda moliyaviy yo'qotishlar darajasi o'rtacha 15–20 foizga kamaygani qayd etildi. Bundan tashqari, soliq hisob-kitoblari va moliyaviy hisobotlarning avtomatlashtirilishi hisob-kitoblarda aniqlikni oshirib, shaffoflik darajasini kuchaytirdi.

Mahsulot sifati borasida ham sun'iy intellekt texnologiyalarining ijobiy ta'siri kuzatildi. Avtomatlashtirilgan sifat nazorati tizimlari ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichida mahsulot parametrlarini monitoring qilish orqali nosozliklarni erta aniqlash imkonini yaratdi. Natijada yaroqsiz mahsulot ulushi sezilarli darajada kamayib, mahsulot sifati barqarorlashdi. Bu holat mijozlar ishonchining oshishiga hamda bozor ulushining kengayishiga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida avtomatlashtirishning ayniqsa samarali yo'nalishlari sifatida ishlab chiqarishni rejalashtirish, ta'minot zanjirlarini boshqarish, moliyaviy hisobotlarni avtomatik shakllantirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish hamda marketing tahlillari alohida ajratib ko'rsatildi. Sun'iy intellekt asosida prognozlash modellarining joriy etilishi ishlab chiqarish hajmini bozor talabi bilan muvofiqlashtirish imkonini berib, ortiqcha zaxiralarning oldini oldi. Logistika jarayonlarida yetkazib berish muddati qisqarib, transport xarajatlari kamaydi. Marketing sohasida esa sun'iy intellekt asosida iste'molchilar xulq-atvorini tahlil qilish orqali individual takliflar ishlab chiqilishi sotuv hajmining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Shuningdek, mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarida avtomatlashtirilgan chat-botlar va intellektual yordamchilardan foydalanish xizmat ko'rsatish tezligini oshirib, murojaatlarga tezkor javob berishni ta'minladi. Bu esa mijozlar qoniqish darajasining ortishiga hamda korxonada imijining yaxshilanishiga olib keldi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish dastlab muayyan investitsiyalarni talab etsa-da, o'rta va uzoq muddatli istiqbolda ushbu xarajatlar qoplanib, barqaror iqtisodiy foyda keltiradi. O'rganilgan korxonalarda avtomatlashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar o'rtacha 2–3 yil davomida o'zini qoplab, keyingi davrlarda sof foydaning barqaror o'sishini ta'minlagani aniqlandi. Bu holat sun'iy

¹ Manba: muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

intellekt asosida avtomatlashtirishni qisqa muddatli xarajat emas, balki uzoq muddatli strategik investitsiya sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini kompleks tarzda oshiruvchi muhim omil ekanini tasdiqlaydi. Xarajatlarni qisqartirish, mehnat unumdorligini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash orqali ushbu texnologiyalar korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim strategik vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini kompleks tarzda oshirishini tasdiqlaydi. Xususan, ishlab chiqarish xarajatlarining 20–35 foizga qisqarishi, mehnat unumdorligining 25–40 foizga oshishi, boshqaruv qarorlarini qabul qilish vaqtining 30–50 foizga tezlashuvi hamda moliyaviy yo'qotishlarning 15–20 foizga kamayishi avtomatlashtirishning bevosita iqtisodiy samarasini yaqqol ko'rsatadi. Avtomatlashtirilgan monitoring va tahlil tizimlari resurslardan foydalanishni optimallashtirib, mahsulot sifatini barqarorlashtiradi, logistika xarajatlarini kamaytiradi va sotuvlar hajmining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, chat-botlar va intellektual yordamchilar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va tezkorligi oshib, mijozlar qoniqish darajasi kuchayadi. Dastlab sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish muayyan investitsiyalarni talab etsa-da, amaliy natijalar ushbu xarajatlarning o'rtacha 2–3 yil ichida o'zini oqlashini va keyingi davrlarda sof foydaning barqaror o'sishini ta'minlashini ko'rsatadi, bu esa avtomatlashtirishni qisqa muddatli xarajat emas, balki uzoq muddatli strategik investitsiya sifatida baholash zarurligini asoslaydi. Shu munosabat bilan korxonalarda sun'iy intellekt yechimlarini strategik boshqaruv tizimiga integratsiya qilish, eng katta iqtisodiy samara beradigan jarayonlardan boshlab bosqichma-bosqich joriy etish, ma'lumotlar infratuzilmasini mustahkamlash, kadrlar salohiyatini rivojlantirish, axborot xavfsizligi va shaffoflik talablarini ta'minlash hamda samaradorlik ko'rsatkichlarini muntazam monitoring qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu yondashuv sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirishdan olinadigan iqtisodiy foydani maksimal darajada ro'yobga chiqarib, korxonalarining raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. McKinsey & Company. The State of AI 2024-. Available at: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024>
2. Fullview. AI Statistics-. Available at: <https://www.fullview.io/blog/ai-statistics>
3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014-). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company.
4. Porter, M. E. (1985-). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
5. Porter, M. E. (2014-). How Digital Technology Is Transforming Business Strategy. Harvard Business Review.
6. Schwab, K. (2016-). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum.
7. Russell, S., & Norvig, P. (2021-). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson Education.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
